

ALISHER NAVOIY IJODIDA SHAM' VA PARVONA TIMSOLIGA DOIR AYRIM QARASHLAR

Dots. O'tanova Sirdaryoxon Hakimjonovna,

Toshkent Amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e.mail: utanova14@mail.ru

Turdiyeva Shodiya Xusniddin qizi

O'zR FA O'zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: shturdiyeva1306@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada mutafakkir shoir Alisher Navoiy ijodidi, xususan "Lison ut-tayr" asarida istifoda etilgan sham' va parvona obrazlari, ularning mazmuni haqida bahs yuritiladi. Sham' va parvona obrazlari Mansur Halloj bilan bog'lanadi. Bu obrazlarning mohiyati, tasavvufiy ma'nolari tahlil qilinadi. Maqolada Navoiyning baytlari tahlilga tortiladi. Parvonaning sham'ga intilishi va bu o'tda kuyishi chin oshiqning timsoli sifatida tahlil qilinadi. Sharq mumtoz adabiyotida parvonaning bulbuldan ustun qo'yiladi. Maqolada "Lison ut-tayr" dostonida keltirilgan hikoyat, undagi sham' va parvona obrazlari tahlil qilinadi.

Tayanch so'zlar: sham', parvona, obraz, tasavvuf, solik, shabiston, tavhid, fano, ishq.

Аннотация: В данной статье рассматриваются произведения поэта-мыслителя Алишера Навои, особенности изображений свечей и пропеллеров, использованных в произведении "Лисон ут-Тайр", и их значение. Образы свечи и пропеллера связаны с Мансуром Халлоджем. Анализируются сущность и мистические значения этих образов. В статье анализируются стихи Навои. Погоня мотылька за свечой и ее сгорание в пламени рассматривается как символ истинной любви. В классической восточной литературе мотылька отдается предпочтение перед соловьем. В статье анализируется сюжет, рассказанный в эпической поэме «Лисон ут-Тайр», и образы свечи и мотылька в ней.

Ключевые слова: свеча, пропеллер, образ, суфизм, солик, шабестан, монотеизм, угасание, любовь.

Annotation: This article discusses the imagery of the candle and the moth used in the work of the thinker poet Alisher Navoi, in particular, in his work "Lison ut-tair", and their meaning. The images of the candle and the moth are associated with Mansur Hallaj. The essence and mystical meanings of these images are analyzed. The article analyzes the verses of Navoi. The desire of the propeller for the candle and burning in this fire is analyzed as a symbol of a true lover. In Eastern classical literature, the butterfly is preferred over the nightingale. The article analyzes the story of "Lison ut-Tair", the images of candles and propellers in it.

Key words: candle, propeller, image, mysticism, solik, shabistan, monotheism, fano, love.

Sharq klassik adabiyotida eng ko'p qo'llanilgan tamsiliy obrazlardan biri. SHam'ning yonishi ma'shuqning nurlu diydori va adl qaddiga, parvonaning unga muttasil intilishi chin oshiqlikka qiyoslangan. Tasavvuf istilohlariga ko'ra, "Sham – mum, mash'ala. Ilohiy nur. Solikning qalbini yoqqan ilohiyurning tajalliyysi, mushohada ahlining qalbida porlagan ilohiy nuri", deya izohlangan. Darhaqiqat, tasavvuf adabiyotida sham' obrazi ilohiy nur, manba, parvona esa ilohiy mohiyatni – manbani anglab etish timsolidir va u oxir-oqibatda o'z maqsadi yo'lida (o'zini o'tga urib) halok (foniy) bo'ladi.

Navoiy lirikasi va dostonlaridagi eng sermahsul qo'llanilgan obrazlardan bo'lgan bu timsollarni qo'llashda shoir ham parvonaning shamga erishish holatini fano deb baholaydi va bu holatda parvonaning ikki foydasi kabi tasavvufiy fikrni o'rtaga tashlaydi. Buning sababini, Navoiyning g'oyaviy maslagi –

naqshbandiylikning mohiyatidan qidirish lozimdir. Ushbu tariqatning yo‘nalishi haqida fikr bildirib, prof. N.Komilov quyidagilarni yozadi: “Naqshbandning diqqat-e’tibori tasavvufni shariat bilan kelishtirish, ilhom hayajon va tug‘yonlarini, Mansur kabi “Anal-Haq” deb nido qilishni so‘ndirdi, lovullagan alangalar o‘rniga laxcha manqallarni paydo etib, betoqat bulbul emas, jimgina shamga talpinib, yonadigan parvonani afzal deb bildi”. Demak, Navoiy ham parvonani sokin mayl – sahv tarafdori bo‘lgan solikka qiyoslaydi va ishqidan “nola-yu zor” qiluvchi bulbulga – sershovqin mayl – sukra tarafdori bo‘lgan majzub timsoliga ba’zan parallel, ba’zan esa qarshi qo‘yib, go‘zal she’riy san’atlar yaratadi:

Gul yuzida bulbul sening asroringa notiq,

SHam’ o‘tida parvona sening husninga shaydo.

Jamoling partavidin sham’ o‘ti gar gulsiton etmas,

Nedin parvona o‘t ichra o‘zin solur Xaliloso.

Ko‘rinadiki, sham’ va parvona alohida ahamiyatga ega bo‘lib, mazkur timsollar orqali go‘zal tashbehlarini, purma’no satrlar yaratilgan. Boz ustiga, ular shoirning mahoratiga qarab rang-barang ma’nolarda, ayniqsa, Yorning jamolini, oshiqning ahvolini tasvirlashda qo‘l kelgan:

Ochqil o‘tlug‘ orazing, ey sham’kim, parvonadek

O‘rtanay boshing uza bir necha qatla aylanib.

Lirik qahramon Yoriga “ey sham’kim”, deb murojaat qiladi va o‘tlug‘ yuzini ochishligini aytadi. Oshiq bu bilan sham’ning o‘tida kuyayotgan parvona singari yorining boshi uzra bir necha bor aylanib, o‘rtanmoqchi ekanligini aytadi. Shoir oshiqlikni mana shunday o‘rtanish va azoblarsiz tasavvur etolmagandek tuyuladi. Shoir boshqa bir baytida vayrona kulbani yorning husni yoritganidek, har kuygan parvona ham mehr sham’ini yoritishi haqida kuylaydi:

Ul charog‘i husn vayron kulbani yorutqali

Mehr sham’in yorituptur har kuyuk parvonamiz.

Navoiy ijodida ham sham’ va shabiston talqini yanada chuqurroq mazmunga ega:

Ul malohat sham’idin mundog‘ki jismim yonadur,

Har bir uchqun g‘am shabistonida bir parvonadur.

Yor malohatining sham’i sabab oshiq jismining yonishi aytiladi va undan sachragan har bir uchqun g‘am kechasidagi parvonaga qiyoslanadi. Bunda vujud yongandagi uchqunlar parvonaga o‘xshatilib, baytning badiiyatini yanada oshirgan. Shoir boshqa baytida esa sham’ va shabiston istilohlari birga qo‘llaniladi:

Pardag‘a kirgan kebi xurshidi raxshon har kecha,

Azmi xilvat aylar ul sham’i shabiston har kecha.

Navoiy mazkur timsollar barobarida gardunga murojaat etganda, she’rning kayfiyati boshqacha tus oladi:

O‘zgalar husnidin o‘rtanmangki, gardun har kecha

Yoritur ming sham'u kuydirmas biri parvonani.

Shoirning fikricha o'zgarlar husnidan o'rtanmaslik kerak. Zotan, har kecha gadun, falakni minglab shamlar (yulduzlar) yoritisa-da, ulardan hech biri parvonani kuydira olmagan kabi o'zgalarning husni oshiq qalbini o'rtamaydi.

Chunonchi, Navoiy Mahbubaning jamolidan parvona yanglig' kuyishi haqida so'zlaganda, oshiqlikning qismati xuddi parvona singari yonmoq, degan boqiy haqiqatni urg'ulaydi:

Lam'ai ruxsoridin parvonadek kuysam ne tong

Menki, yillar ul malohat sham'i sargardonimen.

Darhaqiqat, parvona – oshiq, u fano va tavhidga ishora. Sham' – Orifning qalbi. Ma'shuqa. O'zining salaflari singari Navoiy ham bu obrazlardan ilohiy ishqni tasvirlashda foydalangan bo'lib, Sham' – ilohiy ishq, Alloh jamoli sifatida tasvirlansa, Parvona – shu ishqning talabgori, solik sifatida gavdalanadi. Yor yuzini ko'rgan oshiqning o'rtanishi, parvonaning sham'ni ko'rgandagi yonishiga o'xshaydi:

Keldimu ko'rdum yuzin qayturmen emdi o'rtanib,

Sham'ni ko'rgan nafas yonmoq kerak parvonag'a.

Navoiyning faqat turkiy tilda yaratgan devonlarida emas, balki forsiy merosida ham sham' va parvona obrazlariga duch kelinadi. Zotan, Navoiy va uning salaflari ijodini ham ushbu obrazlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Jumladan, bir tatabbu' g'azalida shoir shunday deydi:

Sham'i xurshed, ki gulzori jahon ravshan az ast,

Gule az bazmgohi nuzhati darveshon ast.

Tarjimasi: Jahon gulzorini ravshan etuvchi oftob sham'i darveshlar poklik bazmining bir gulidir.

Navoiy tatabbu' yozish an'analaiga rioya qilgani holda shakliy belgilarni saqlab, ba'zi ibora-ifodalarni qaytargan bo'lsa-da, lekin g'oyani rivojlantirish, yangi tasviriy obrazlar qo'llab poetik mazmuni chuqurlashtirishga muvaffaq bo'lgan. Muhimi shundaki, Navoiy o'z g'azalida ifodalagan g'oyalar Hofiz va Jomiy g'oyalari bilan hamohang. Navoiy ham darveshning martabasini arshi a'loga ko'tarib maqtaydi, ularni ezgu ishlar ijodkori, ilohiy rahmat va xayru barakat manbai deb hisoblaydi:

Navoiy she'riyatida uchraydigan sham' timsoli oshiqlikning odobi, dunyoviy va tasavvufiy mohiyatini talqin etishda muhim o'rin tutgan. Zero, oshiqlik har doim ham fig'onu nola emas ekan, «anjumanda xilvat» ko'ruvchilarning botiniy ma'rifati, koshiflik yo'lida o'zgacha yonish, o'zgacha fidoyi qat'iyat bor. Ushbu bayt mazmuni bizning sham' va parvona yuzasidan aytgan fikrlarimizni tasdiqlaydi:

Ul o'tki o'rtadi parvonani, hamul o'tdin

Ko'ringki qovruladur sham'dog'i yog'i bila.

Ma'lum bo'ladiki, gap parvona ishq ustida borayapti, ya'ni shoir bulbulning nolali muhabbati bilan parvonaning jim, ammo vujudini yondiruvchi «indamas» muhabbatini qiyoslamoda. Sham', uning atrofida esa alangaga qarab talpinayotgan mitti parvona. U o'tga shunday ixlos, shiddat bilan intiladiki, olovga qo'shilib yonib ketguncha tinchimaydi. Biroq parvona shunchalik oshiqligi, dardining zo'rligiga qaramay, ohu nola chekmaydi, balki sokin, jim o'tga tomon talpinaveradi. «Ul o't», ya'ni ilohiy ishq alangasi faqat parvonani emas, sham'ning o'zini-da mumi va yog'i bilan qo'shib qovuradi, eritib kuydiradi. Ulug' shoir tamsillar vositasida Ishqning beintiho kuchi — zarrotu jonzotlar, oshiqu ma'shuq barini qamrab oluvchi qudratini bizga tushuntirmoqchi bo'lgan. Sham'ning shu'lasi — ilohiy ishq mumi va yog'i — dunyo, inson vujudi, parvona — oshiq inson timsollarilir. Parvona — fano timsoli, ya'ni yomon sifatlardan qutulish va mahmuda (yaxshi) sifatlarga ega bo'lish, hirsu havasni tark etish yo'li. Bu faqir darveshlarning, ahlullohning tariqati.

Shoirning mashhur «Qaro ko'zum kelu...» deb boshlanuvchi g'azali maqta'sidagi sham' timsoliga yuklangan ma'no yana-da zalvorli ekanini ko'rish mumkin:

Navoiy, anjumani shavq jon aro tuzsang,

Aning boshopik o'qin sham'i anjuman qilg'il.

Anjumani shavq – shoir oshiq qalbidagi ishtiyoq-istakning avj olishi, yorga etishish orzusi taraddudini shu ibora bilan ifodalagan (iboraning lug'aviy ma'nosi – orzumandlik, kuchli rag'bat majlisi, ma'rakasi). Bundan ruhiy hayajon, qo'zg'alish, surur bo'ronining boshlanishi ham anglashiladi. Jon ichida shunday anjuman tuzish ko'ngilning nurli orzularga limmo-lim bo'lishidir. Boshqilg' o'q – o'tkir uchli, o'tkir tig'li kamon o'qi. O'q uchining boshqqa o'xshashligi ham e'tiborga olingan. Shunday ko'rinishda u chiroyli kiprik va yonib turgan sham'ga shaklan monanddir. Voqean, «boshqilg' o'q» deganda, Navoiy yor kiprigini aytmoqchi. Chunki, kiprik – muhabbat o'qi, qaysikim, to'g'ri yurakka borib qadaladi. Baytning mazmuni: *“Ey Navoiy, agar jon ichida shavq-hayajonli rag'bat majlisini tuzmoqchi bo'lsang, yor kiprigi — o'qini shu majlisning sham'i qil”*. Bu erda 2-baytdagi kitobat san'ati yangi detallar vositasida qaytarilgan, ya'ni kiprik alif harfiga ham o'xshaydi, uning jon orasidagi majlis sham'i bo'lishi — jon o'rtasida alifday joylanishi demak. Shu zaylda, ulug' shoir bir yo'la beshta ashyoni bir-biriga tashbehlab, hayratomuz mahorat ko'rsata olgan. Bunda quyidagi tasavvufiy ma'no ham bor: kiprik-o'q solikning hol maqomidagi ayni shavqqa to'lishgan paytida chaqin kabi porlab uning ko'nglini yoritadigan ilohiy jazba-ilhom, vahiylik timsoli ham. «Anjumani shavq» bu o'rinda hol maqomiga ko'tarilishni anglatib keladi. Alhosil, baytning xulosaviy ma'nosi shuki, oshiqning yor visoliga intilishi cheksiz bir orzu, qo'l etmas idealiga talpinish. Zotan, axloqiy poklanish va bu poklikka muhabbat muttasil davom etadigan, chin inson qalbini yondirib turadigan tuyg'u. Yor diydori orzusi yuragingni band etib, zo'raysa, to'lib toshsang, uning kiprigini shu orzu avjining chirog'iga aylantir, ko'ngilni uning muhabbati sham'i bilan yoritib tur, deydi shoir. Chunki yor o'qi darliga giriftor yurak hamma vaqt yoniq, mash'alador bo'ladi.

Bir o'rinda Navoiy ustoz va do'sti Sayyid Hasanni sham'ga qiyolaydi. U, aslida, oddiy bir inson, kasbi — sipohiylik, umrining oxirida esa darvesh xirqasini kiyib, xonaqohda o'tirgan kishi. Biroq Navoiy nazdida u zamonasining buyuk zotlaridan biri:

*Safo subhining mehri purxandasi,
Fano shomining sham'i raxshandasi,*

Umuman olganda, bu obrazlar ishtirok etmagan shoir devonini uchratish qiyin, shuningdek, asosiy qahramonlari mazkur obrazlar bo'lgan bir qator masal, munozara va dostonlar mavjud. Masalan, Navoiyning “Lison ut-tayr” dostonidagi «Parvonalar majmu'i sham' haqiqiy sharhida» (yoki soddaroq nom bilan aytsak, «Sham' va parvonalar») masali ham shu tipdagi asarlar jumlasiga kiradi. Shoirning bu masalida ko'pgina mualliflar va shular qatori o'z ijodiyotida ham qayta-qayta tilga olinib kelgan oddiy bir detal — parvonalar yonib turgan sham'ga intilish hodisasi asos qilib olingan. Unda keltirilishicha, parvonalar bir kecha yig'ilishib, sham'ga tolib bo'ladilar; kelishib olib, sham'ning mohiyatini anglamoqchi bo'ladilar. Shunda ulardan biri sham'ga yaqinlashadi, uning munavvar nurini ko'rib, qaytib kelib boshqalarga hikoya qilmoqchi bo'ladi Ammo parvonalar uning so'zidan hech narsa anglamaydilar, chunki u sham' nima ekanini tushuntirib bera olmaydi. Ayni tariqa yana bir necha parvona sham' atrofini aylanib kelib, ko'rganlarini so'zlaydilar. Lekin «topmadi mushkul kushod andin dog'i», maqsad amalga oshmaydi.

*Sham' davrida qanot ko'p urdilar,
Har biri o'z bol-parin kuydurdilar.*

*Har biri kuyganicha ondin topdi kom,
Sharhi dushvor erdi-yu naqli harom.*

Ma'lum bo'ladiki, har bir parvona sham' nuridan lazzatlandi, ammo uni sharhlab bera olmadi, chunki shu'lani til bilan sharhlab, tushuntirib bo'lmaydi, kishi to kuymasa olov haroratini anglamaydi. So'nggi parvona qo'rqmasdan o'zini shu'laga urib, pok bo'ladi va o'zi ham shu'laga aylanadi. U o'z maqsadi ichra nobud bo'lib, fanoda ayni muddaoga erishadi:

Foniyo, lofi fano urmog'ni qo'y,

Vasl esa koming, fano o'tig'a kuy.

Evrulub sham' o'tig'a parvonavor,

O'zni tashla shu'lag'a devonavor.

Navoiy bundan ikkita xulosa chiqargan: biri – Haq nuriga g‘arq bo‘lib, uning jamoli haroratida yonmaguncha Haqni anglab bo‘lmaydi. Ikkinchisi — Haqqa etgan odam (kuygan parvona kabi) bu sirni bayon qilib bera olmaydi. Bu – Haqq ul-yaqinning xuddi o‘zidir. ya’ni foniy bo‘lish, sub’ektning ob’ektga aylanishi, solik vujudining batamom yo‘qolib, ilohiy olamga qo‘shilib ketishi. Inson ham fano o‘tida kuymasdan turib, haqiqatning asl mohiyatiga erisha olmaydi. Shoir hikoyat so‘ngida Foniyl taxallusini qo‘llash bilan vodiy mohiyatini yanada teranroq, chuqurroq anglatadi

Bu hikoyat Farididdin Attorning “Mantiq ut-tayr” asarida – Faqru fano vodiysiga dalil sifatida berilgan. Unda sham’ning nuridan qiyos olmoqchi bo‘lgan ikki parvonaning sharhini ularning rahbari qusurli deb bilgani, nihoyat bir parvona sham’ga qo‘shilib yonib, qip-qizil cho‘qqa aylangandan so‘ng uning yonishidan rahbarning ko‘ngli to‘lgani, boshqalarning ham unga qoyil qolganlari va buning ta’sirida barchalari o‘zlarini sham’ning o‘tiga urib, fano bo‘lganliklari tasvirlangan. Muallif bu erda bilishning ilmul yaqin, aynul-yaqin, haqqul-yaqin darajalarini sharhlagan. Va haqqul-yaqinni haqiqiy fano deb baholagan. Hikoyat so‘ngida Attorning xulosasi quyidagicha:

Etmasang ko‘yingda joningni badar,

Senga jonondin nechuk etgay xabar?..

Bul maqomga kimsa mahram bo‘lmadi,

Etmadi, chun unda bir dam bo‘lmadi...

Navoiy bu hikoyatdan “Parvonalar majma’i sham’i haqiqiy zikrida” bo‘limida (CLXIV bo‘lim) foydalanadi, biroq u yaqin martabalari haqida gapirmaydi, balki fanoni yaxlit bir hodisa hisoblab, undan solikka bo‘ladigan foydaga urg‘u beradi. Ya’niki shamga intilib, u bilan qo‘shilishib yongan parvonalar ikki foyda ko‘rdilar, deydi Navoiy:

Bir bukim, kuymay anga etmas kushod,

Bo‘lmag‘uncha kul topo olmas murod.

Baytdagi “kul” so‘zi iyhom san’ati orqali “kuyib kul bo‘lish” va “butunlik” ma’nolarida qo‘llanilib, bir vaqtning o‘zida ikki xil mazmun ifodalayapti. Demak, fano o‘tiga tamoman jismni kuydirib, toblamaguncha, maqsud hosil bo‘lmaydi. Oshiq kuyib kul bo‘lmaguncha kull – butun, yaxlitlik ma’nosini anglamaydi.

Yona bir bukim, etib bu nav’ barq,

Onikim o‘t bahri ichra qildi g‘arq.

Faqat kuygan kishigina sham’ning asl mohiyatidan xabardor bo‘ldi va ayni paytda o‘zini-yu boshqani unutdi, faqat o‘sha olovni angladi, xolos.

Sham’ va parvona timsoliga yana Navoiy dostonning “Qushlar shoh tilab topmag‘ondin mutahayyir bo‘lg‘onda, Hudhud Simurg‘din xabar degoni” bo‘limida ham murojaat qiladi:

Hudhud ul nuri xiraddin bahramand,

Rohbarlig‘ afsaridin sarbaland...

Kirdi ul majma' aro devonavor,

Sham'i maqsud vasfida parvonavor.

Ya'ni Hudhud ul aql nuridan (Simurg'ga yaqinlikdan) bahramand, rahbarlik toji bilan boshi baland demoqda shoir va buning sababini maqsad sham'iga parvonalikda ko'rayapti. Bunda sham'ga parvona bo'lish unga yaqinlik, yana aniqrog'i, unga sirdosh bo'lish ma'nosida kelmoqda. Bundan ham maqsad fano – chunki Hudhud Navoiyning ta'rifi bo'yicha hodiyyi komil – ruhini Ma'shuqqa fano qilgan komil inson va komil ustoz timsolidir.

Demak, Navoiy ijodida va, ayniqsa, “Lison ut-tayr” dostonida sham' mutlaq jamol va kamol ramzida, parvona esa bu jamol va kamol ishqida kamolotga erishgan, fano martabasiga chiqqan, biroq o'z ishqini oshkor qilmagan, sahv yo'lidagi orif solik timsolida ifodalangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati. 3-j. T., 1984.;
2. Abduqodirov A. Tasavvuf istilohlarining qisqacha izohli lug'ati. 1-k. Xo'jand, 1997.;
3. Alisher Navoiy. TAT. 10 jildlik, 1-10-jildlar. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2011.;
4. Iskender Pala. Ansiklopedik divân šiiri sözlüğü. – Istanbul: Kapı yayınları, 2004.
5. Haqqulov I. O'zbek tasavvuf she'riyatining shakllanishi va taraqqiyoti (G'oyaviylik, izdoshlik, obrazlar olami) f.f.d.dis. T: – 1995.
6. Komilov N. Tasavvuf.– Toshkent: Movarounnahr – O'zbekiston, 2009. – B. 100.;
7. Muhammadhusayni Burhon. Burhoni qote'. Lug'at. – Jildi 2. – Dushanbe: “Adib”, 2004.
8. Sajjodiy S.J. Farhangi istilohot va ta'biroti irfoni. Tehron, 1379 (h.-sh.).